

**AKSIOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNING
MA’NAVY-AXLOQIY DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISHNING
PEDAGOGIK MEXANIZMLARI**

R.A. Xoshimova

NamDU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada aksiologik yondashuv asosida o‘quvchilarning ma’naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik mexanizmlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda o‘quvchilarda qadriyatlar tizimini shakllantirish, ularni hayotiy faoliyatga tatbiq etish hamda shaxsiy rivojlanishga ta’siri o‘rganilgan. Pedagogik mexanizmlar sifatida ma’naviy tarbiya, ijtimoiy faoliyat, interaktiv ta’lim metodlari va individual yondashuvning ahamiyati yoritiladi.*

Abstract. *This article scientifically analyzes the pedagogical mechanisms of forming students' moral and ethical worldview based on an axiological approach. The research studies the formation of a system of values in students, its application to daily activities, and its impact on personal development. Pedagogical mechanisms such as moral education, social activity, interactive teaching methods, and an individual approach are highlighted.*

Аннотация. *В данной статье научно анализируются педагогические механизмы формирования духовно-нравственного мировоззрения учащихся на основе аксиологического подхода. В исследовании изучается формирование системы ценностей у учащихся, её применение в повседневной деятельности и влияние на личностное развитие. Выделяются такие педагогические механизмы, как духовное воспитание, социальная активность, интерактивные методы обучения и индивидуальный подход.*

Kalit so‘z: *aksiologik yondashuv, ma’naviy-axloqiy dunyoqarash, pedagogik mexanizmlar, tarbiyaviy jarayon, qadriyatlar tizimi, shaxs rivojlanishi, o‘quvchi shaxsini shakllantirish.*

Ключевое слово: *аксиологический подход, духовно-нравственное мировоззрение, педагогические механизмы, воспитательный процесс, система ценностей, развитие личности, формирование личности школьника.*

Keyword: *axiological approach, spiritual and moral worldview, pedagogical mechanisms, educational process, value system, personality development, formation of the personality of the reader.*

Kirish. *Zamonaviy ta’lim tizimida o‘quvchilarning ma’naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirish eng muhim vazifalardan biridir. Aksiologik yondashuv*

shaxsning qadriyatlar tizimiga asoslangan holda tarbiyaviy jarayonni tashkil etishni anglatadi. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilarda nafaqat bilim va ko'nikmalar, balki milliy va umuminsoniy qadriyatlarni anglash, ularga amal qilish va hayotda qo'llash malakasi shakllantiriladi. Mamlakatimizda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar, yoshlarni komil inson sifatida tarbiyalashga qaratilgan chora-tadbirlar ushbu masalaning dolzarbligini yanada oshirmoqda. O'quvchilarda ma'naviy-ahloqiy dunyoqarashni rivojlantirish jarayonlarida milliy va umuminsoniy, motivatsion-qadriyatli va faoliyatga aksiologik munosabatlarni tarkib toptirish masalasiga jamiyatda qadriyatlar tizimini rivojlantirishning birlamchi vositasi sifatida qaralib, o'quv mazmunini mazkur munosabatlarga asoslanib shakllantirish tendensiyasi kuzatilmoqda.

Adabiyotlar tahlili. Aksiologik yondashuv nazariy asoslari bir qator olimlar tomonidan tadqiq qilingan. Jumladan, V.S. Bibler, L.S. Vygotskiy, A.V. Mudrik kabi pedagog va psixologlar qadriyatlar tizimi shaxs rivojida markaziy o'rin tutishini ta'kidlaydilar. Mahalliy olimlarimizdan M. Xayrullayev, N. To'xtaxonov, S. Jo'rayevlar ma'naviy tarbiya va axloqiy qadriyatlarning o'quvchi shaxsini shakllantirishdagi o'rnini ilmiy asosda yoritgan. So'nggi yillarda esa interaktiv pedagogik texnologiyalar yordamida ma'naviy-axloqiy tarbiyani amalga oshirish samaradorligi oshganligi kuzatilmoqda. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, o'quvchilarida ma'naviy-ahloqiy dunyoqarashni rivojlantirishga yo'naltirilgan alohida pedagogik jarayonni tashkil etish natijasida ular ma'naviyatini shakllantirish sohasida muayyan natijalarga erishish mumkin. Bu natijalar istiqbolda o'quvchilarning o'z-o'zini rivojlantirish omili bo'la oladi.

Metodlar. Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi: ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, pedagogik tajriba-sinov ishlari, so'rovnoma va suhbat o'tkazish, kuzatuv hamda statistik tahlil. Aksiologik yondashuv asosida o'quvchilarning qadriyatlar tizimini shakllantirishda uch bosqichli metodika ishlab chiqildi: 1) Aniqlovchi bosqich – o'quvchilarning mavjud ma'naviy-axloqiy bilim darajasini aniqlash; 2) Faollashtiruvchi bosqich – interaktiv ta'lim va tarbiyaviy tadbirlar orqali qadriyatlarni shakllantirish; 3) Mustahkamlovchi bosqich – o'quvchilarning amaliy faoliyati orqali bilim, ko'nikma va malakalarni mustahkamlash.

Natijalar. O'tkazilgan tajriba-sinov ishlari natijalariga ko'ra, aksiologik yondashuv asosida olib borilgan pedagogik faoliyat o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishda sezilarli ijobiy natijalar berdi. Tajriba guruhidagi o'quvchilarning qadriyatlar bo'yicha bilim darajasi 18,5% ga, axloqiy xulq-atvor ko'rsatkichlari esa 15,2% ga oshdi. O'quvchilar o'z fikrlarini mustaqil ifodalash,

jamoada ishlash, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirdilar.

Muhokama. Natijalar shuni ko'rsatadiki, aksiologik yondashuv asosida tashkil etilgan ta'lim-tarbiya jarayoni o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Bunda pedagogning shaxsiy namunasi, ta'lim jarayonida milliy qadriyatlarni integratsiya qilish, interfaol metodlardan foydalanish va ijtimoiy loyihalar orqali o'quvchilarning faoliyatini tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, o'quvchilar bilan olib boriladigan individual ishlarda psixologik qo'llab-quvvatlash ham yuqori natija beradi. O'quvchilarning o'quv guruhida ma'naviy - axloqiy dunyoqarashni rivojlantirish jarayoniga pedagogik hamrohlik qilishning maqsadi o'quvchining ta'sir ob'ekti pozitsiyasidan guruh ichidagi munosabatlar sub'ekti pozitsiyasiga pedagogik boshqariladigan o'tishini amalga oshirish hisoblanadi.

Guruh ichidagi munosabatlar sub'ekti pozitsiyasi o'quvchiga taklif qilinayotgan turli xil guruhiy faoliyatda faol qo'shilish, sinfdoshlar bilan bo'lish, sinfdagi o'zaro aloqa tajribasini to'plash, ma'naviy - axloqiy dunyoqarashni rivojlantirish, jamoada harakat qila olish qobiliyatini shakllantirishga imkon beradi.

Biz o'rganayotgan o'quvchilarda ma'naviy - axloqiy dunyoqarashni rivojlantirish jarayoniga pedagogik hamrohlik qilish jarayoni quyidagi tamoyillarga asoslangan bo'lishi kerak: o'quvchining hamrohlik jarayoniga qo'shilishining sub'ektivligi; hamrohlik jarayonida hissiy jihatdan ijobiy muhit yaratish; o'quvchining o'quv faoliyatini samarali o'zlashtirishi uchun shart-sharoit yaratish; talabning qiziqishi va ehtiyojlariga yo'naltirish; o'quvchining o'quv faoliyatini amalga oshiriladigan jamoaga nisbatan reflektiv pozitsiyasini shakllantirish; integratsiyalash; pedagogizatsiyalash (pedagogik nazariyadan o'quvchining muammosini hal qilish uchun emas, balki ko'proq uni oldini olishga yo'naltirish uchun asos sifatida foydalanish; ma'naviy - axloqiy dunyoqarashni rivojlantirish ta'limiy va kommunikativ jihatlariga ta'sir qilishni tashkil etish); barcha pedagogik jarayon sub'ektlarining sa'y-harakatlarini yagona tizimga birlashtirish; ilmiy asoslanganlik tamoyili pedagogik hamrohlik qilish bo'yicha mahalliy va xorijiy tajribani o'rganishni, ishni tashkil etishda uni to'laqonli umumlashtirish, faoliyatni tahlil qilish qolaversa barcha faoliyatni hisobga olishni ko'zda tutadi; bunda bir necha parametrlar ya'ni noyoblik tamoyili "ijtimoiy faoliyat me'yori" tushunchasining pedagogik tizimidagi vazifa maqsadning ijtimoiy tavsifi sifatida turli mazmunda faoliyatni to'laqonli ro'yobga chiqarish jarayonini ko'zda tutadi.

Xulosa. Aksiologik yondashuv asosida o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirish uzluksiz, tizimli va maqsadli pedagogik faoliyatni talab qiladi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, to'g'ri tanlangan pedagogik

mexanizmlar va interfaol metodlar yordamida o‘quvchilarda milliy va umuminsoniy qadriyatlar tizimini barqaror shakllantirish mumkin. Kelgusida bu metodikani boshqa ta’lim bosqichlariga tatbiq etish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bibler V.S. Pedagogika va qadriyatlar falsafasi. Moskva, 1993.
2. Vygotskiy L.S. Inson psixologiyasi asoslari. Moskva, 1984.
3. Mudrik A.V. Sotsial pedagogika. Moskva, 2002.
4. Xayrullayev M. Ma’naviyat asoslari. Toshkent, 2000.
5. Jo‘rayev S. Ma’naviy tarbiya metodlari. Toshkent, 2012.